

doi: 10.5281/zenodo.4965904

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Pedagogical Support of Children's Emotional Development in the Educational Process of Preschool Organizations

Nina Ezhkova

*DSc. in Pedagogy, Professor of the Department of Psychology and Pedagogy,
Tula State Pedagogical University. L. N. Tolstoy,*

egkovanc@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5916-0450>

The abstract reveals the content of the emotional development of preschool children, the theoretical positions and concepts on which the emotional development of children is based. The functions of emotions are distinguished: communicative, evaluative, switching, and reinforcing. The article presents a retrospective analysis of the problem of children's emotional development, upbringing through influence on the emotional sphere. Neoplasms in the development of emotions of children of early, early preschool age, children of middle preschool age, and children of older preschool age are considered. The forms of emotional response in preschool childhood are distinguished: brief emotional reactions, emotional differentiation, emotional identification and emotional isolation. The directions of emotional development are described: the expansion of the ways of emotional reaction, expression, ideas about emotions, the development of the vocabulary of emotional vocabulary, the features of pedagogical support for the emotional development of children are described.

***Key words:** emotional development, preschool children, areas of emotional development, pedagogical support.*

Вступление **Introduction**

Эмоциональное развитие дошкольников относится к важному направлению педагогической работы. Целесообразность проведения такой работы с дошкольниками обусловлена тем, что дети обладают таким природно заданным качеством как эмоциональность, образно мыслят, любят фантазировать. Эмоции окрашивают все формы их активности, способы действий, общение, дают возможность ярко раскрыться в разных видах деятельности. Известнейший философ В.В.Зеньковский писал: «Психическая организация детства исключительно прекрасна и этой красотой и грацией своей детство обязано, той непосредственности, корень которой лежит в преимущественном развитии эмоциональной сферы» [2, с. 56].

Своевременное обогащение эмоционального опыта детей позволяет значительно расширить возможности вхождения в мир культурных практик, способы их освоения, создает благоприятный фон для позитивных изменений в личностном развитии детей, процессе их социализации. Так, понимание причин и следствий в эмоциональных состояниях, владение экспрессивными средствами образного самовыражения позволяет детям выбирать ценностные способы поведения и взаимодействия, быть восприимчивыми, чувствительными к другим. Богатый запас словаря эмоциональной

лексики служить средством проявления чувств, налаживания доверительных, неформальных отношений, проявления эмоционально-оценочного отношения.

В современных условиях функционирования дошкольных образовательных организаций важно не упустить благоприятный период в эмоциональном развитии детей, обеспечивая оптимальные условия для разноплановых эмоциональных проявлений и переживаний, обогащения их яркими впечатлениями, неповторимыми образами окружающего мира. Традиции сложившиеся в XX веке требуют явного пересмотра и дополнения, поскольку дети XXI века образуют качественно иную субкультуру, содержательные характеристики которой связаны с ранними интеллектуальным успехам и достижениям, активным использованием Интернет-ресурсов, экранным мышлением и др. Эти факторы, фоновая сторона развития детей не должны вытеснять из практики работы с детьми живое человеческое общение, чувственного познание окружающего, впечатлительность при восприятии явлений природы и др.

Успешность эмоционального развития детей во многом зависит от качества педагогического сопровождения, которое должно выстраиваться на определённых методологических подходах. Раскроем основные методологические подходы к пониманию и механизмам проявления эмоций: эволюционная теория эмоций Ч.Дарвина, «периферическая» теория У. Джеймса – Г. Ланге, психоаналитическая теория эмоций З. Фрейда, теория дифференциальных эмоций К.Изарта, когнитивная теория эмоций М. Арнольда – Р. Лазаруса, П. Сэловей. Их анализ позволяет очертить контуры к решению проблемы эмоционального развития, обозначить концептуальные положения, необходимые современной педагогике для понимания источников и условий успешного развития эмоциональной сферы детей. Несмотря на разнообразие подходов, можно выделить ведущие позиции, лежащие в основе эмоционального развития детей: природа и функции эмоций определяются деятельностью; эмоции формируются в ходе проявления активности личности, направленной на удовлетворение потребностей, и в то же время потребности, переживаемые в виде эмоции, побуждают ребёнка к деятельности; противоречивость и амбивалентность эмоциональных проявлений обусловлены разнообразием интересов, потребностей, установок личности; социальная среда служит важным фактором эмоционального развития; эмоциональное развитие детей неразрывно связано с развитием всех других сфер личности: познавательной, волевой, мотивационно-потребностной.

В системной организации психики ребёнка эмоции выполняют целый ряд функций: коммуникативную, оценочную, переключающую, подкрепляющую. Коммуникативная функция заключается в том, что эмоции сопровождают общение, влияют на выбор собеседника, определяют способы общения. Дети передают с помощью интонации, разнообразных жестов, мимики свое отношение к теме разговора, а также воспринимает эмоциональные проявления у партнера по общению. Оценочная функция заключается в том, что благодаря эмоциям ребёнок может ориентироваться в окружающем мире, проявлять отношение к предметам и явлениям с позиции их полезности, необходимости и др. Переключающая функция проявляется в моменты конкуренции мотивов, возникновения ведущей потребности, которая побуждает к определенным действиям, способам поведения. Подкрепляющая функция эмоций заключается в том, что важные и значимые события, вызывающие сильные эмоции быстро и надолго остаются в памяти.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Эмоциональное развитие детей должно осуществляться на фоне активного взаимодействия с окружающим миром; важно учитывать внутренний субъективный план проявления эмоций в деятельности, поведении ребёнка, его речи. Эмоции развиваются в деятельности, зависят от содержания и характера её протекания; обогащение эмоциональной жизни происходит в процессе социально-коммуникативного развития, общей социализации детей в целом [1]. Содержание эмоционального развития и его возрастную динамику определяют новообразования, последовательно формирующиеся на различных этапах онтогенеза под влиянием социальных условий жизни, воспитания, проявления личностной активности детей в разных видах деятельности. Можно обозначить основные новообразования в развитии эмоций, описанные в трудах Г.М. Бреслава, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца:

- в раннем и младшем дошкольном возрасте у детей наблюдается ситуативный характер эмоциональных проявлений, высокая реактивность и подвижность;

- в возрасте четырех-пяти лет – внеситуативный характер эмоциональной регуляции, проявляющийся в эмоциональной децентрации, отклике на события, явления окружающей жизни, в эмпатийных переживаниях, основанных на эмоциональном принятии переживаний другого человека, эмоциональном предвосхищении, позволяющем предчувствовать последствия поступков, результатов действий и др., эмоциональные процессы становятся более управляемые;

- в старшем дошкольном возрасте – произвольная регуляция переживаний и способов их выражения, включая и такой механизм регулирования как «эмоциональная коррекция» (термин А.В. Запорожца) – согласование поведения ребёнка с личностным смыслом ситуации для удовлетворения его потребностей, интересов и проявление на этой основе индивидуального эмоционального стиля. Происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы, к желаниям, связанным с представлением о предметах, их свойствами и получением конечного результата.

В старшем дошкольном возрасте происходит усложнение содержания и самой структуры эмоциональных процессов. Эмоции обретают большую глубину и устойчивость, становятся более разнообразными по знаку, качеству их внешнего выражения. Складывается потенциал дальнейшего эмоционального развития ребёнка. Возрастная динамика содержания эмоциональных переживаний нашла отражение в положении о переходе от низших или органических эмоций к высшим, социальным эмоциям: эстетическим (восхищение, наслаждение, любования, др.), нравственным (сострадание, стыда, обиды, вины), интеллектуальным (интереса, любопытства, сомнения, удивление, др.). Эмоции служат механизмом, приводящим в движение когнитивные процессы, средством активизации произвольного поведения, включения детей в деятельность. Образуются определённую надстройку над процессами познания, они не только сопровождают их, окрашивая и оценивая субъективное значение этих процессов, но и выступают факторами, регуляторами их эффективности. Отсутствие эмоционального настроя на познание, приводит к нежеланию выполнять познавательные, исследовательские действия и т.д.

Положение о деятельностной обусловленности психического развития детей даёт возможность подойти к эмоциональному развитию с позиции выявления

особенностей и возможностей детских видов деятельности и, прежде всего, игры. Воздействие на эмоции способствует становлению и утверждению индивидуальности ребенка. У каждого ребёнка все эмоциональные проявления имеют свою динамику развития, способы экспрессивного выражения, степень интенсивности эмоциональных реакций, свои наиболее желанные переживания. Каждый дошкольник, по-своему, выражает свое видение окружающего, отношение к нему. Одно и то же явление или событие может вызвать у детей весьма разные эмоциональные реакции. Постепенно складывается свой, неповторимый мир эмоциональных образов, служащих основой формирования ценностно-мотивированной деятельности, общей направленности и динамики поведения. Принимая и поддерживая самобытный рисунок эмоциональных реакций, своеобразные оттенки эмоциональных переживаний педагоги создают благоприятные возможности для выражения ребёнком своей индивидуальности.

Основным условием осознания ребёнком индивидуальности является словесное обозначение, принятие и поддержка взрослыми его эмоциональных проявлений, т.е. побуждение к осмыслению эмоциональной стороны своей жизни. Словесное обозначение, как вербализованная форма отражения состояния ребёнка, оценка эмоциональных проявлений является основой осмысления им своих эмоциональных переживаний. Принятие иногда игнорирование, негативное отношение педагогами аффективно окрашенных реакций и состояний закрепляет за ним право (или не признает такое право) их испытывать. Поддержка взрослыми эмоциональных реакций, состояний ребенка позволяет обогащать эмоциональный опыт детей, самобытный характер аффективных проявлений. А поскольку средства выражения индивидуальности по своей природе коммуникативны, то способами выражения собственных эмоциональных состояний необходимо овладевать в процессе специально организованной образовательной работы.

Нельзя не отметить, методическая сторона процесса эмоционального развития привлекала внимание исследователей в области педагогики. Анализ литературы показал, что этот аспект имеет достаточно богатую историю и неоднократно являлся объектом внимания педагогической мысли. Одним из первых роль чувств в воспитании детей показал К.Д.Ушинский. Широкую известность получил его метод – эмоциональной окраски воспринимаемых детьми образов. Особую значимость этого метода великий русский педагог видел в реализации содержания воспитательной работы, а именно, в процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы, живописи, родной природой, образцами русского народного творчества. Предложенные К.Д. Ушинским подходы к эмоциональному воспитанию как важнейшей стороне целостного развития личности не потеряли своей актуальности и сегодня, стоит в связи с этим вспомнить слова великого русского педагога: «Воспитание, не придавая абсолютного значения чувствам ребенка, тем не менее в направлении их должно видеть главную свою задачу» [4, с.604]. В теоретическом обосновании своей воспитательной системы С.Т. Шацкий рассматривает вопрос эмоционального развития детей через использование метода эстетической организации жизнедеятельности детей. Данный метод заключался в фиксации чувств детей на красивом, изящном через эстетическое оформление обстановки, (интерьера), а также включения детей в разные виды художественной деятельности [5].

В.А. Сухомлинский придавал большое значение детским эмоциям в процессе воспитания, что прослеживается уже в названии созданной им школы – «Школа радости». Опираясь на ценности народной педагогики, В.А. Сухомлинский показал

практическую значимость таких форм эмоционального воспитания детей как народные праздники, путешествие в природу. Народное искусство, природа рассматривались педагогом не только как источник духовного становления личности, но и источник разнообразных эмоций [3].

В дидактической системе Л.В. Занкова идея эмоционального развития детей находит раскрытие в контексте целостного развития личности в процессе обучения. Л.В. Занков отмечает, что наряду с необходимостью развития высших интеллектуальных эмоций, возникающих при интенсивной умственной работе важно развивать эстетические и нравственные эмоции. Основными средствами становления таких эмоций Л.В.Занков выделяет изобразительное искусство, музыку, литературу, являющимися кладями художественных образов.

Эмоциональное развитие дошкольников осуществляется в процессе обогащения, актуализации эмоционального реагирования, составляющего процессуальную сторону эмоциональной сферы. К основным формам эмоционального реагирования в дошкольном детстве относятся краткие эмоциональные реакции, эмоциональная дифференциация, эмоциональная идентификация и эмоциональное обособление. Все формы эмоционального реагирования находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. На протяжении дошкольного возраста происходит последовательное обогащение и усложнение эмоционального реагирования: от кратких эмоциональных реакций до эмоционального обособления. Краткие эмоциональные реакции являются базальным механизмом по отношению ко всем другим, первым откликом ребёнка на явления окружающей жизни. Эмоциональная дифференциация – более тонкое отражение эмоциональных впечатлений детьми, различение эмоциональных проявлений по модальности, интенсивности, продолжительности. Идентификация рассматривается как переживание индивидом своей тождественности другому человеку или антропоморфизированному объекту или объекту, наделанному чертами живого, одушевленного (кукла, воздушный шарик). Эмоциональное обособление характеризуется индивидуально-неповторимым рисунком оформления эмоционального состояния, проявлением самобытного «подчерка» экспрессии. Все механизмы эмоционального реагирования взаимозависимы, их развитие представляет собой многоступенчатый процесс. Эмоциональные реакции являются начальным механизмом по отношению к проявлению эмоциональной дифференциации, эмоциональные дифференциации выступают основой для проявления идентификации и эмоционального обособления. Выделенная последовательность усложнения механизмов эмоционального реагирования характеризуется устойчивостью, что дает возможность использовать её при обосновании и раскрытии педагогического сопровождения эмоционального развития детей дошкольного возраста.

Содержание эмоционального развития и его возрастную динамику определяют эмоциональные новообразования, последовательно, формирующиеся на различных этапах онтогенеза. На протяжении дошкольного детства происходит ряд таких закономерных изменений. Их наличие позволяет говорить о том, что эмоциональная сфера функционирует по определенным законам. Общую закономерность её развития определяет социализация содержания и форм проявления эмоций. Эта закономерность заключается в существенных повторяющихся отношениях между предпосылками, условиями изменений и содержанием изменений. Закономерности изменений эмоциональной сферы в дошкольном возрасте описываются в целом ряде психологических исследований. Опираясь на работы Е.И. Изотовой,

Е.В. Никифоровой раскрыл содержание и предпосылки таких изменений: 1 – ситуативная вариативность эмоционального реагирования: отрыв эмоции от конкретной ситуации или объекта, выражающийся в варьировании эмоционального реагирования в зависимости от конкретной ситуации; 2 – расширение ряда эмоциональных модальностей (базовые-социальные): переход на новый уровень взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе обогащения эмоционального опыта; 3 – опознание эмоциональных состояний по выражению лица: необходимость расширения средств коммуникации и сопровождения игровой деятельности при условии дифференцированности восприятия различных эмоциональных состояний; 4 – социальное преобразование выражения эмоций, формирование структуры представлений об эмоциях, вербальное обозначение эмоций: произвольная регуляция эмоционального переживания и его выражения, контроль и трансформация способов эмоционального реагирования; 5 – расширение и усложнение знаний об эмоциях: необходимый уровень когнитивного развития и объем эмоционального опыта; 6 – формирование структуры представлений: образование системы знаний об эмоциональном явлении, включающей причины, содержание, способы выражения и последствия определенного эмоционального переживания; 7 – вербальное обозначение эмоций: формирование «словаря эмоций», обозначающего сущность и название эмоциональных проявлений. Содержание, предпосылки и условия изменений эмоциональной сферы позволяют обозначить пять направлений развития эмоций в дошкольном возрасте: развитие опыта эмоционального реагирования, развитие эмоциональной экспрессии, развитие эмпатии, обогащение представлений об эмоциях, развитие словаря эмоциональной лексики. Экспериментальные исследования, проведенные О.И. Бадулиной, Т.В. Гребенчиковой, И.В. Груздовой, О.Б. Коневой, В.А. Кожевниковой, В.Р. Лисиной, Е.В. Рыбак, Е.А. Ставцевой и др. убеждают в необходимости целенаправленного руководства эмоциональным развитием детей, специального отбора методов, приемов, педагогических средств. В то же время дают основание говорить о том, что в современных научных школах отсутствует целостная концептуальная разработанность психолого-педагогических аспектов управления эмоциями, методические стороны эмоционального развития детей представлены далеко не в полном объеме.

Результаты

Results

Раскрыл направления, которые составляют основу педагогического сопровождения эмоционального развития детей. 1 – расширение способов проявления эмоционального реагирования посредством проведения эмоционально-сенсорных игр, направленных на побуждение детей к эмоциональному реагированию через воздействие на сенсорные процессы и актуализацию разномодальных ощущений. Такие игры вводят детей в мир содержательного взаимодействия с сенсорными стимулами, активизируют моторные механизмы эмоционального отклика, опосредованно приводя в активное состояние эмоциональную сферу в целом. 2 – обогащение эмоциональной экспрессии, её моторных механизмов: жестов, мимики, пантомимики и речевой интонации через организацию эмоционально-экспрессивных игр. Такие игры включают в себя инсценирование движений, характерных для эмоционального состояния героя, ролевые перевоплощения, вариативное моделирование эмоциональных проявлений, импровизации. 3 – развитие

представлений об емоціях через разноплановое выражение в ярких, субъективно окрашенных образах, которые остаются в памяти, входят в эмоциональную жизнь ребенка, выступают личностными регуляторами поведения, отношения к жизни, необходимой подготовкой к проявлению эмпатии

Педагогическое сопровождение этой стороной эмоционального развития детей осуществляется в единстве с развитием познавательных процессов личности: восприятия, мышления, памяти, др. и включает в себя следующие направления: понимание эмоциональной жизни других, смысла эмоциональных проявлений в причинно-следственных связях; осмысление внешних признаков выражения положительных, отрицательных эмоций, границ их адекватного проявления. Одним их практикозначимых средств выступают модели, служащие многовариантным наглядным материалом, универсальным способом структурирования информации об адекватных (неадекватных) эмоциональных проявлениях. В таких моделях эмоций обобщенно концентрируется информация о причинах и следствиях эмоциональных проявлений, выделяются признаки, характерные для переживания той или иной эмоции. Используя модельные конструкции с целью развития представлений об эмоциях необходимо учитывать следующие положения: отражение наиболее ярких форм эмоционального поведения в контексте знакомых жизненных ситуаций; возможность активного участия самих детей в анализе ситуаций, оценке эмоциональных проявлений. Осуществляя такую работу целесообразно подводить детей к пониманию того, что нравственная оценка поступков, способов поведения должна определяться не внешней формой, а, прежде всего, содержанием мотивов, что побудило персонажа к переживанию грусти, удивления и т.п. Обращать внимание на то, что от настроения человека во многом зависит его взгляд на окружающий мир: природу, отношения между людьми. 4 – овладение словарём эмоциональной лексики, которое должно осуществляться в единстве с развитием представлений об эмоциях. Только непосредственно воспринимая эмоциональные состояния (воспринимая мимику, жесты, позы) ребёнок учится переводить эмоции в словесный план, словесно обозначать различные настроения, говорить о своих и чувствах другого. Основными средствами эмоционального развития детей являются развивающие игры, детская художественная литература, иллюстративный материал, серии картин, театрализованная деятельность, видео материалы и др.

Выводы *Conclusions*

Эмоциональное развитие дошкольников относится к числу важных направлений педагогической работы в дошкольных образовательных организациях. Существует целый ряд подходов к педагогическому сопровождению этим процессом, которые во многом обусловлены принципами, на которых выстраивается такое сопровождение, связаны с закономерностями эмоционального развития детей. Вместе с тем, можно обозначить две ключевых позиции, которые утвердились в психологии и педагогике дошкольного детства: эмоциональное развитие детей – социально обусловленный процесс и такое развитие осуществляется в деятельности, иными словами, не может успешно протекать вне проявления активности личности.

Литература
References

- Ежкова, Н.С. (2015) Педагогическая поддержка эмоционального развития детей дошкольного возраста: монография. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого.134 с.
- Зеньковский, В.В. (1998) Психология детства. М.: Академия. 347 с.
- Сухомлинский, В.А. (1973) Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа. с. 5 - 94.
- Ушинский, К.Д. (1953) О методике воспитания. // Изб.пед.соч. в 2-х т. М.: Гос.уч.-пед. изд-во, т.2. С. 606.
- Шацкий, С.Т.(1962) Бодрая жизнь. Пед.соч.: в 4-х томах. М.: Просвещение. т.1. с.295-489.

